

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАСТИ ВИНТОВОГО КОНОИДА РОТАЦИОННОГО ШНЕКА МИКСЕРА

Алимов Бахтияр Милибаевич¹, Султанов Шохрух Холмурзаевич²

^{1,2}доцент, ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240297>

***Аннотация.** Исследуется звено устройства планетарно-миксерного механизма ротационного винтового шнека для циркуляции с центральным круговым винтовым перемещением смеси раствора, который обеспечивает вертикальный подъём массы смеси с нижней части дежа на верхний уровень. Аналитическим методом получено параметрическое уравнение поверхности лопасти ротационного шнека имеющего геометрическую форму винтового коноида.*

***Ключевые слова:** поверхность, лопасть, шнек, винтовая линия, миксер, круг.*

***Abstract.** The article studies the link of the planetary-mixing mechanism of the rotary screw auger for circulation with the central circular screw movement of the solution mixture, which provides a vertical rise of the mixture mass from the bottom of the bowl to the upper level. The analytical method is used to obtain a parametric equation for the surface of the blade of the rotary screw having the geometric shape of a screw conoid.*

***Keywords:** surface, blade, auger, helical line, mixer, circle.*

Введение. В работах [1, 2] приводится структурный синтез и геометрический анализ планетарных механизмов прерывистого движения с эллиптическими колёсами, а также кинематическое движение их. Кинематическое исследование по траектории движения сателлитов планетарного механизма приводится в работах [3, 4]. В работах [5, 6] исследуется планетарный механизм, где сателлиты сообщают рабочему органу требуемых пространственных движений одновременно вращаясь вокруг своей оси и совершая поступательное движение вокруг центрального солнечного колеса.

Результаты и их обсуждение. Планетарно-миксерный механизм для привода ротационного шнека и рабочих лопастей разноимённых сателлитов имеет периферийно расположенные эпи-гипоциклические рабочие лопасти, а в центре установлен винтовой шнек (рисунок 1). В роторном шнеке 9 за счёт большой угловой скорости ω_m вращения возникает турболетное вращения винтовой поверхности шнека, обеспечивающий вертикального подъёма смеси раствора с нижней части бака на верхний уровень растворомешалки, тогда при достаточном напоре создаваемым винтовым шнеком масса смеси раствора поднимаясь по центру бака вверх и под действием центробежной силы происходит перемещение раствора к периферийно расположенным лопастям сателлитов. Здесь происходит интенсивное перемещение массы смеси между двумя разноимённых вращательных лопастей сателлитов. Далее смесь раствора от собственного веса опускается вниз ко дну бака и попадает к ротационному винтовому шнеку и технологический процесс цикла, перемешивания смеси раствора, повторяется, что обеспечивается многократную циркуляцию через зоны ротационного и планетарного интенсивного перемешивания смеси раствора.

Для непрерывного вертикального подъёма и смешивания массы смеси раствора привод передачи механизма миксера выполнен с повышенными параметрами угловых скоростей ω_m винтового роторного шнека относительно скоростных параметров водила планетарно-миксерного механизма. Поэтому привод передачи зубчатых зацеплений ротационного винтового шнека и водила передаётся раздельно через зубчатых шестерён и колёс с различными передаточными отношениями – $U_{ш} < U_n$, где $U_{ш}$ – передаточное отношение ротационного шнека, $U_n = Z_3/Z_2 = 2 \dots 3,15$; здесь Z_2 – число зубьев ведущей шестерни; Z_3 – число зубьев ведомого колеса, а также U_n – передаточное отношение водилы, $U_n = Z_5/Z_4 = 4 \dots 6,3$. Тогда угловая скорость $\omega_{ш}$ ротационного шнека будет больше, чем угловая скорость ω_n водилы планетарного механизма – $\omega_{ш} > \omega_n$.

Также линейная скорость V вертикального подъёма смеси раствора зависит от шага t витка винтовой линии, ротационного шнека. В зависимости от состояния свойств растворной смеси выбирается шаг t витка шнека: при густой смеси раствора шаг t витка шнека выбирается $t=1$, а при жидких смесей раствора от $t=2$ до $t=3$, то есть при одинаковых угловых скоростей $\omega_m = \text{const}$ ротационного шнека линейная скорость V_2 или V_3 у жидких смесей будет в два или три раза больше, чем у густых смесей V_1 раствора: $V_1 < V_2 < V_3$. Винтовую линию в ротационном шнеке одновременно можно выполнить от одного до трёх шагов t витка в интервале 360° по оси угла поворота шнека.

Рисунок 1. Кинематическая схема узла ротационного шнека планетарно-миксерного механизма

На рисунке показано часть узла ротационного шнека механизма, имеющий профиль кривой линии кольцевого винтового коноида, образованным путём вращения шнека по круговой линии на горизонтальной плоскости, при этом траектория кривой одновременно перемещается от нижнего основания по вертикальной линии на верхнюю часть бака. Установленный ротационный шнек выполняет функцию винтового транспортёра подъёма

смеси массы раствора, здесь конструкция шнека состоит из двух частей: вертикально подвешенного закреплённого штока и винтовой ленточной лепестковой лопасти. Лепестковая лопасть роторного шнека состоит из двух траекторий кривизны: внутреннюю N и наружную M . Параметрическое уравнение перемещения по внутренней траектории кривизны N штока имеет вид:

$$\begin{cases} X = r \cdot \cos \alpha; \\ Y = r \cdot \sin \alpha; \\ Z = 2\pi \cdot r \cdot \alpha, \end{cases} \quad (1)$$

где r – радиус ротационного штока винтового шнека, мм; α – угол подъёма винтовой линии шнека, радиан, здесь, значение $2\pi\alpha$ равно шагу t винтовой линии: $t=2\pi\alpha$, где π – переводной угол в радианах; $\pi=3,14$ рад = 180° .

Наружная траектория кривизны M лепестковой лопасти имеет вид:

$$\begin{cases} X = R \cdot \cos \alpha; \\ Y = R \cdot \sin \alpha; \\ Z = 2\pi \cdot R \cdot \alpha, \end{cases} \quad (2)$$

где R – радиус по наружной лопастной винтовой линии шнека.

Из уравнения (1) и (2) имеем суммарное параметрическое уравнение поверхности лепестковой лопасти, тогда в общем виде будет выглядеть:

$$\begin{cases} X = (R - r) \cdot \cos \alpha + r \cdot \cos \alpha; \\ Y = (R - r) \cdot \sin \alpha + r \cdot \sin \alpha; \\ Z = 2\pi \cdot R \cdot \alpha. \end{cases} \quad (3)$$

При вычитании из наружного радиуса R витка шнека от радиуса r ротационного штока имеем площадь поверхности лепестковой лопасти витка: $\ell = R - r$ – для расчёта движения материальной частицы массы раствора по поверхности образующейся полки и угла α движения массы раствора по винтовой линии шнека. Отсюда выбираем средний радиус R_1 , по поверхности винтовой линии шнека, которая равна: $R_1 = (R - r) \cdot 0,5 + r$. Тогда окончательный вид параметрического уравнения лепестковой линии будет:

$$\begin{cases} X = R_1 \cdot \cos \alpha + r \cdot \cos \alpha; \\ Y = R_1 \cdot \sin \alpha + r \cdot \sin \alpha; \\ Z = 2\pi \cdot R_1 \cdot \alpha. \end{cases} \quad (4)$$

Заключение. Аналитическим методом получено параметрические уравнения поверхности лепестковой лопасти винтового коноида ротационного шнека для планетарно-миксерного механизма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.А. Prikhodko “Structural synthesis and geometric analysis of planetary mechanisms of intermittent motion with elliptical gears”, <https://orcid.org/0000-0002-3885-8235>, 2019 No. 4(44) pp.43-48.

2. Prikhodko A.A., Smelyagin A.I., Tsubin A.D. Kinematics of planetary mechanisms with intermittent motion // Procedia Engineering. 2017. Vol. 206. P. 380-385.
3. Kireev S.O., Kovaljov V.N. Struktura, kinematika i geometrija planetarnyh peredach s vnecentroidnym cevochnym zacepleniem. - Novocherkassk: NGTU, 1995 . 98 p. (rus.)
4. Khabibulla Turanov, Mukhaya Shaumarova. Incorrect application of the epicycloid equation to the planetary mechanism of the cotton harvester. // <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016406034>.
5. M. Cristina Valigi, Ilaria Gasperini. A preliminary examination of blades wear in a planetary concrete mixer. <https://www.researchgate.net/publication/266458874>.
6. Алимов Б. М., Султонов Ш. Х., Кодирова Е.В. Математическое моделирование бипланетарного механизма для привода строительной растворомешалки // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2024. № 3, С 13-20.